

УДК 622.531

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА И УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИВодОВ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ И ВИНТОВЫХ НАСОСОВ РУДНИКОВ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Hamroyeva Muxlisa Obid qizi
Raxmatova Dildora Jo‘rabek qizi
Mansurova Dilfuza Zokir qizi
Navoiy davlat konchilik
institutini 2-bosqich talabalari

Аннотация. В данной работе рассмотрены функциональные характеристики приводов погружных центробежных и винтовых насосов, которые использовались в участках подземного выщелачивания. Также изучены проблемы, возникающие при эксплуатации погружных центробежных и винтовых насосов.

Ключевые слово: скважина, привод, энергетические характеристики, насосы, асинхронный двигатель.

На рудниках подземного выщелачивания и гидрогеологоразведочных предприятиях в установках погружных электрических центробежных насосов (УЭЦН) и винтовых насосов (УЭВН) в качестве привода используется асинхронный электродвигатель ПЭД. При эксплуатации УЭЦН с таким электродвигателем в определенных режимах отбора жидкости из скважины возникают некоторые технологические проблемы, которые приводят к существенному снижению ресурса оборудования. Возможности дальнейшего повышения энергетической эффективности работы УЭЦН с асинхронными ПЭД практически исчерпаны [1].

Работа в области дальнейшего совершенствования функции приводов ЭЦН должна вестись в трех основных направлениях:

- улучшение функциональных характеристик приводов для повышения показателей работы и возможностей УЭЦН и УЭВН;
- повышение ресурса приводов;
- повышение энергетических характеристик приводов.

Рассмотрим направление улучшения функциональных характеристик приводов погружных насосов.

Подбор оборудования к скважине, проводится по самой совершенной программе, но оно полностью не обеспечивает максимальное соответствие системы «пластовая скважина—насос» по ряду причин:

Во-первых, сам алгоритм подбора насосов основан на определенных допущениях; во-вторых, в расчетах показателей работы используются эмпирические коэффициенты; в-третьих, исходные характеристики скважинной продукции не всегда точны и соответствуют индивидуальным характеристикам насосов. Кроме того, количество ступеней в подобном насосе не расчетное, а ближайшее в нему, установленное в стандартной насосной секции.

Необходимо также учесть изменение характеристики скважинной продукции во времени и то, что характеристики насосов имеют разброс параметров производительности и напора в пределах поля допуска. В этих условиях часто после запуска скважины требуется корректировка режима отбора, которая наиболее эффективно решается регулированием частоты вращения. Такую корректировку частоты вращения погружного асинхронного двигателя можно произвести с помощью специального регулятора частоты, выпускаемого как в виде отдельного блока, так и встроенного в специальную станцию управления. Регулятор частоты вращения может обеспечить плавный запуск установки, а также форсировать работу насоса при снижении напора и подачи в результате его износа. Причины ограниченного применения регуляторов связаны с высокой ценой таких систем, приобретение которых не планируется бюджетом

горнодобывающих предприятий, ориентирующихся на закупку основного комплекта оборудования [1, 2,3].

Таким образом, задача создания регулируемого привода, который найдет действительно широкое применение, видится в том, что возможность регулирования должна быть неотъемлемой характеристикой привода, а цена такой дополнительной возможности должна быть компенсирована другими дополнительными преимуществами, которые не предусмотрена в приводах с частотным регулированием асинхронных двигателей [2].

Повышение ресурса приводов зависит от многих факторов: конструкции, применяемых материалов и технологии изготовления. Основной причиной выхода из строя двигателя является пробой и снижение изоляции. Поэтому усилия разработчиков двигателей должна быть направлены на повышение электрической и механической прочности, используемой в обмотке и в выводных концах. Однако полностью использовать прочностные характеристики изоляции в двигателе не удастся из-за перегрева.

Серьезным недостатком асинхронных приводов является необходимость обеспечения требуемой скорости охлаждения двигателя. Эти ограничения требуют при освоении скважин после их ремонта останавливать двигатель через каждые определенное время работы на два часа для остывания, что затягивает процесс освоения.

Высокий перегрев двигателя не позволяет успешной эксплуатации насоса скважины с малой и нестабильной подачей в геотехнологической разработке.

Особенно опасна для двигателя его работа при течи в трубах или при работе без подачи, когда в результате отсутствия потока жидкости относительно корпуса двигателя он перегревается и происходит пробой изоляции.

Другой причиной пробоя изоляции является нарушение в работе токовой защиты. В некоторых случаях, когда асинхронный ПЭД недогружен, разница в токе холостого хода и рабочего тока столь незначительна, что не удастся правильно настроить защиту по минимальному току. В результате в различных нештатных режимах (влияние газа, слом вала и др.) установка не отключается и через некоторое время происходит пробой изоляции.

Необходимо решить проблему увеличения ресурса асинхронного привода УЭЦН при их эксплуатации в периодическом режиме. Пуск асинхронного электродвигателя сопровождается существенным ростом токовых и динамических нагрузок на двигатель, кабель, сочленения узлов установки. Это приводит к преждевременному выходу из строя электрооборудования и даже аварийным выходом из строя установки или ее узлов.

Проблема эффективного охлаждения двигателя остается, так как основной объем откачиваемой жидкости попадает на прием насоса не из пласта, а с уровня, установленного режимом эксплуатации. Однако периодический режим эксплуатации скважин со слабым притоком иногда бывает единственным возможным способом получения продукции из скважин. Эти недостатки снижают ресурс оборудования УЭЦН, поэтому периодический способ эксплуатации скважин установками УЭЦН применять не рекомендуется из-за высоких значений пусковых токов. Пусковые токи отрицательно влияют на состояние электрических сетей, особенно при одновременном запуске установок. Применение специальных станций управления с плавным пуском электродвигателя для скважин с УЭЦН, работающих в периодическом режиме эксплуатации, всех проблем этого режима эксплуатации полностью не решает[2,3].

Объектами совершенствования в первую очередь должно стать оборудование, потребляющее значительное количество электроэнергии. К такому оборудованию относится оборудование добычи твердых полезных ископаемых и геотехнологической разработки: установки погружных центробежных насосов, установки штанговых насосов и др. оборудование с огромным количеством годовым потреблением электроэнергии. Поэтому снижение энергопотребления этих видов оборудования является существенным фактором уменьшения затрат на добычу полезных ископаемых.

В результате проведенных исследований по повышению ресурса и улучшению функциональных характеристик приводов погружных центробежных и винтовых насосов можно прийти к следующим основным выводам:

- изменение характеристики скважинной продукции во времени учитывается изменением частоты вращения регулятором, который может обеспечить плавный запуск установки, а также форсировать работу насоса при снижении напора и подачи в результате его износа;
- для повышения ресурса погружных двигателей необходимо максимально возможно снизить величину его перегрева в процессе работы;
- для повышения эффективности токовой защиты необходимо применять привод с малой величиной тока холостого хода;
- для повышения эффективности эксплуатации скважин в периодическом режиме необходимо применять привод с регулируемым плавным пуском и допускающим длительную работу двигателя без его интенсивного охлаждения потоком откачиваемой из скважины жидкости.

В структуре прямых издержек на геотехнологическую разработку установками погружных центробежных насосов (УЭЦН) затраты на электроэнергию составляют 25-35%, поэтому повышение энергетических характеристик электропогружных установок является важным резервом снижения себестоимости добычи.

Список использованной литературы:

- 1.А.М.Махмудов, Ш.М. Худайбердиев. Определение основных параметров энергоэффективности работы насосных установок в технологии подземного выщелачивания. Науч. – техн.и произв.журнал «Горный вестник Узбекистана» - Навоий, 2012. -(3) №50. -С. 73÷75
- 2.Г.Г.Соколовский. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. -М.: Издательский центр «Академия».2007.
3. Б.С.Лезнов. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках. -М.: Энергоатомиздат, 2006.